

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 5, Agustus 2024, Halaman 84-87
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.13371726)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13371726>

Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat Desa Jirapan Melalui Pendekatan Sosialisasi dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala oleh Kelompok KKN 188 UNS

Nabil Makarim^{1*}, Ilham Malik Akbar¹, Hafid Insyan Maskuri¹, Budi Waluyo¹

¹Universitas Sebelas Maret

*Email korespondensi: nabil.makarim@gmail.com

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program pengabdian masyarakat yang diadakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Artikel ini membahas pelaksanaan program KKN yang berfokus pada kesehatan masyarakat di Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tekanan darah, kadar asam urat, dan kadar gula darah, yang merupakan indikator utama penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan asam urat. Hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat Desa Jirapan, sekaligus memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit. Pelaksanaan program ini melibatkan kerjasama antara kelompok KKN, perangkat desa, kader kesehatan, dan masyarakat setempat. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, serta adanya perubahan positif dalam pola hidup warga yang lebih sehat.

Kata kunci: Kesadaran Masyarakat, Kesehatan, Edukasi

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) is a community service program held by various universities in Indonesia, where students can apply the knowledge they have learned in real life. This article discusses the implementation of a community service program that focuses on public health in Jirapan Village, Masaran Subdistrict, Sragen Regency, Central Java. The program was designed to increase community awareness about the importance of maintaining health through socialization activities and periodic health checks. The check-ups include measurements of blood pressure, uric acid levels, and blood sugar levels, which are key indicators of non-communicable diseases such as hypertension, diabetes, and gout. The results of this examination provide an overview of the health condition of the Jirapan Village community, as well as providing education on disease prevention measures. The implementation of this program involved collaboration between the KKN group, village officials, health cadres, and the local community. The results showed an increase in community awareness of the importance of maintaining health, as well as positive changes in the healthier lifestyle of residents.

Keywords: Community Awareness, Health, Education

Article Info

Received date: 01 Agustus 2024

Revised date: 10 Agustus 2024

Accepted date: 25 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang wajib diikuti oleh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum akademik, tetapi juga merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di bangku perkuliahan dalam kehidupan nyata. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Salah satu aspek penting dalam program KKN adalah fokus pada bidang kesehatan, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat. Kesehatan merupakan

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Namun, kenyataannya, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan (Mustofa & Rinawati, 2020). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan kesehatan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan (Sulistiari & Hargono, 2018). Desa Jirapan, yang terletak di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi tantangan dalam bidang kesehatan. Desa Jirapan terdiri dari 4 RW dan 34 RT, dengan jarak tempuh sekitar 21 kilometer dari kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta. Meskipun terletak relatif dekat dengan pusat kota, Desa Jirapan masih menghadapi berbagai masalah kesehatan yang cukup kompleks. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, tingginya prevalensi penyakit tidak menular, serta kurangnya akses terhadap informasi kesehatan yang memadai menjadi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat di desa ini.

Permasalahan kesehatan di Desa Jirapan tidak terlepas dari kebiasaan hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi rokok dan alkohol. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas juga menjadi kendala bagi masyarakat dalam mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai faktor risiko penyakit tidak menular masih sangat minim. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki risiko terkena penyakit serius seperti hipertensi, diabetes, dan asam urat. Akibatnya, penyakit-penyakit ini sering kali baru terdeteksi ketika sudah memasuki tahap yang lebih parah, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit dan memerlukan biaya yang lebih besar. Melihat kondisi tersebut, kelompok KKN dari Universitas Sebelas Maret mengambil inisiatif untuk melaksanakan program sosialisasi peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan berkala. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat Desa Jirapan, sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam program ini meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar asam urat, dan pengukuran kadar gula darah. Ketiga parameter ini dipilih karena merupakan indikator utama dari beberapa penyakit tidak menular yang banyak dialami oleh masyarakat, seperti hipertensi, diabetes, dan gout (asam urat). Melalui pemeriksaan ini, kelompok KKN berharap dapat mengidentifikasi warga yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit-penyakit tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala ini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2024, bertempat di rumah Ketua RT 03 Dukuh Nglengcong, Desa Jirapan. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga setempat, dengan fokus pada pemeriksaan tensi, asam urat, dan gula darah. Metode pelaksanaan program ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan
Mahasiswa melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan tenaga kesehatan untuk menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan. Selain itu, dilakukan pengadaan alat-alat medis yang dibutuhkan, seperti alat tensi, alat cek asam urat, dan alat cek gula darah.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada pelaksanaannya, terdapat dua sesi yaitu sesi penyampaian edukasi dan pemeriksaan. Tenaga medis memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Edukasi ini mencakup informasi tentang penyakit tidak menular, faktor risiko, serta cara pencegahan dan penanganan awal. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan dan dibantu oleh mahasiswa. Setiap warga yang hadir diperiksa tekanan darah, kadar asam urat, dan gula darahnya. Hasil pemeriksaan dicatat secara rinci untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
Setelah pemeriksaan selesai, mahasiswa bersama perangkat desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Data hasil pemeriksaan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah sosialisasi dan intervensi lebih lanjut.
4. Tahap Publikasi
Selanjutnya mahasiswa menyusun laporan mengenai kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil dari kegiatan ini akan dipublikasikan dalam bentuk press release oleh media massa, serta artikel pengabdian masyarakat yang akan diterbitkan dalam jurnal nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di Desa Jirapan berhasil melibatkan sejumlah besar warga. Berikut adalah hasil dari pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan:

Tabel 1. Data Pemeriksaan Kesehatan

No	Parameter	Jumlah Warga Diperiksa	Jumlah Kasus Ditemukan
1.	Tekanan Darah Tinggi	32	24
2.	Kadar Asam Urat Tinggi	32	25
3.	Kadar Gula Darah Tinggi	32	26

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa sebanyak 24 warga mengalami tekanan darah tinggi, 25 warga memiliki kadar asam urat tinggi, dan 26 warga memiliki kadar gula darah tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular di Desa Jirapan cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian khusus. Melalui program ini, masyarakat Desa Jirapan menjadi lebih sadar akan kondisi kesehatan mereka. Banyak warga yang sebelumnya tidak menyadari bahwa mereka memiliki risiko penyakit tidak menular. Edukasi yang diberikan juga membantu warga untuk memahami pentingnya perubahan gaya hidup dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat setempat. Kerja sama antara mahasiswa dengan para pemangku kepentingan di Desa Jirapan menjadi kunci keberhasilan program ini. Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan, mahasiswa melakukan survei awal untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang paling mendesak di Desa Jirapan. Hasil survei menunjukkan bahwa penyakit tidak menular, terutama hipertensi, diabetes, dan asam urat, merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Tingginya prevalensi penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa banyak warga yang tidak mengetahui faktor risiko dari penyakit-penyakit tersebut. Misalnya, sebagian besar warga tidak menyadari bahwa konsumsi makanan tinggi garam dapat meningkatkan risiko hipertensi, atau bahwa pola makan tinggi gula dapat menyebabkan diabetes.

Kurangnya informasi dan edukasi kesehatan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka penderita penyakit tidak menular di Desa Jirapan. Berdasarkan hasil survei tersebut, mahasiswa merancang program sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan gratis. Program ini dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Program sosialisasi kesehatan ini diawali dengan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Penyuluhan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama mahasiswa dengan presentasi menggunakan media gambar dan video, serta sesi tanya jawab untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik-topik yang disampaikan. Setelah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan seluruh warga Desa Jirapan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan dan dibantu oleh mahasiswa. Setiap warga yang hadir diperiksa tekanan darahnya, kadar asam urat, dan kadar gula darahnya. Hasil pemeriksaan ini kemudian dicatat dan dianalisis untuk mengetahui tingkat risiko setiap warga terhadap penyakit tidak menular.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam program ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi warga yang berisiko tinggi, tetapi juga untuk memberikan edukasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular. Misalnya, warga yang memiliki tekanan darah tinggi diberi penjelasan mengenai pentingnya mengurangi konsumsi garam, meningkatkan aktivitas fisik, dan rutin memeriksakan tekanan darah. Warga yang memiliki kadar gula darah tinggi diberi edukasi mengenai pola makan sehat yang rendah gula dan pentingnya menjaga berat badan ideal. Di akhir program, mahasiswa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana program ini berhasil meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat Desa Jirapan. Evaluasi ini dilakukan melalui wawancara dengan warga yang telah mengikuti program, serta melalui analisis data hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta memberikan dampak positif dalam mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan yang tepat dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Keberhasilan program ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, program serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan di desa-desa lain yang memiliki permasalahan kesehatan serupa, agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

DAMPAK

Program pemeriksaan kesehatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Jirapan. Warga yang mengikuti pemeriksaan menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Mereka mulai mengadopsi kebiasaan hidup yang lebih sehat dan rutin memeriksakan kesehatan. Program ini berhasil

mengidentifikasi dini warga yang berisiko tinggi terhadap penyakit tidak menular. Dengan demikian, warga dapat segera mengambil langkah pencegahan atau penanganan lebih lanjut. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada saat pemeriksaan, tetapi juga terus berlanjut dengan diskusi dan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh perangkat desa dan tenaga kesehatan setempat.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Rendahnya kesadaran kesehatan yang sebelumnya menjadi masalah utama di desa ini mulai teratasi dengan adanya program ini. Tingginya angka warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan menjadi dasar untuk melakukan intervensi lebih lanjut, baik oleh pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait lainnya. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan melalui kerja sama antara tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan mahasiswa dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat desa. Oleh karena itu, program sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan di Desa Jirapan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Jirapan yang telah memberikan izin, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, dan dukungan dalam fasilitas bagi mahasiswa untuk melaksanakan program ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan yang telah membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Jirapan yang telah antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangatlah penting dalam keberhasilan program ini, dan kami berharap program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Desa Jirapan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Amalia Sholikhati Hidayah, Pamela Anisa Anderson, Hafid Insyan Masykuri, Amar Fajar Bagus Sudrajad, Nabil Makarim, Raihan Regina Putri, Ilham Malik Akbar, Fatmawati Pariduri, dan Nurul Islamiyah selaku Panitia KKN Kelompok 188 dan Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPKKN LPPM) Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan melaksanakan pengabdian di lokasi masyarakat desa Jirapan, Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Dukungan dari universitas, baik dalam bentuk materi maupun moral, sangatlah berharga bagi kami dalam melaksanakan program ini. Semoga program KKN ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Jirapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustofa, A., & Rinawati, R. (2020). The Quality of Health Service for Elderly Patients : Between Expectations and Reality. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 8(2), 34–43. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i2.1143>
- Sulistiari, & Hargono, R. (2018). Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Pada Masyarakat Kelurahan Ujung. *Jurnal PROMKES*, 6(1), 12–22. <https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.12-22>